

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

INSECTE WHAR: UMA FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO

 DOI: 10.5281/zenodo.13916637

João Pedro Ferreira da Silva⁴⁹

Thiago Araújo Ferreira⁵⁰

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁵¹

RESUMO

Este relato de experiência tem como objetivo explicitar a aplicação do jogo Insect War na exposição denominada “Aplicação de jogos matemáticos com materiais recicláveis”, realizada no dia 07 de maio em comemoração ao dia da Matemática. Ao longo deste texto será abordada a vivência do jogo por meio dos pontos de vista apresentados pelos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia e Matemática da UPE, Campus Mata Norte, como também suas possibilidades de aplicabilidade que tem como foco central interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção, sentido e giros. O embasamento teórico deste trabalho tem seu enfoque na metodologia Serious Games (Jogos Sérios) e no artigo dos autores Pupo Ribeiro e Teixeira Brandalise. Os resultados indicam que o

⁴⁹ 1 Universidade de Pernambuco - UPE. joao.pfsilva@upe.br

⁵⁰ Universidade de Pernambuco - UPE. thiago.araujoferreira@upe.br

⁵¹ Universidade de Pernambuco - UPE. anderson.rodriguessilva@upe.br

referido jogo contribui para o desenvolvimento de conceitos abstratos através do contato físico referentes ao plano cartesiano como noções de plano, coordenadas e movimentações gráficas.

Palavras-chave: Jogo. Insect War. Plano Cartesiano.

INTRODUÇÃO

O presente relato tem como objetivo expor o desenvolvimento e utilização do jogo “Insect War”⁵² na exposição intitulada “Aplicação de jogos matemáticos com materiais recicláveis”. Ele foi constituído na disciplina de Prática Profissional VII, ministrada pelo professor Dr. Anderson Rodrigues, no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, cuja ementa propõe o ensino e aprendizagem da matemática por meio de metodologias ativas.

Objetivando revisar o conteúdo de localizações de coordenadas no plano cartesiano, presente na habilidade EF05MA15 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018), o referido jogo foi desenvolvido e demonstrou grande potencial devido a sua praticidade e engajamento do grupo em que foi aplicado. Esse jogo foi inspirado na metodologia denominada de Serious Games (Jogos Sérios), cujo desenvolvimento é atribuído a Clark C. Abt, um pesquisador e acadêmico, que popularizou o termo no início dos anos 70, e tem como foco central educar ou treinar seus usuários para assim aumentar o engajamento e a motivação dos participantes em atividades que poderiam ser vistas como monótonas ou desafiadoras, assim, efetuando uma aprendizagem significativa (Adams e Rollings, 2007). Diante dos achados obtidos durante a referida exposição a estudantes do curso de matemática e pedagogia, pode-se afirmar que este objeto de ensino cumpriu seu papel perante as diretrizes curriculares impostas pela BNCC (Brasil, 2018).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O jogo Insect War foi aplicado no dia 07 de maio de 2024, no turno da noite, aos estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Matemática da UPE

⁵² Em virtude das limitações deste tipo de texto para uma compreensão mais profunda do jogo o leitor pode acessar o seguinte link: <https://drive.google.com/file/d/1tk9kP23rKNw9sgcwSlkN48IPg6wSqPEP/view?usp=sharing>

Campus Mata Norte, no espaço denominado de Paulo Freire. O jogo é formado por um tabuleiro, 14 peças (das quais são sete peças para cada um dos dois jogadores) e oito cartas, das quais cada jogador fica com três e duas ficam ao lado do tabuleiro para que os jogadores alternem entre elas e a utilizada no movimento atual, as peças não possuem um movimento próprio, mas sim um movimento que é agregado a ela através de cada carta, desta maneira cada discente que experimentou o jogo desenvolveu uma estratégia única para obtenção da vitória.

RESULTADOS

A localização cartesiana está presente na BNCC (Brasil, 2018), como um conteúdo indispensável que pode ser explorado da Educação Infantil até o Ensino Médio (Brasil, 2018). Entretanto, esse conteúdo enfrenta algumas complexidades em sua aplicabilidade em sala de aula. Uma delas está relacionada ao não conhecimento por professores polivalentes de como introduzi-lo (Ribeiro e Brandalise, 2024). Esses autores trazem uma reflexão ainda que a formação do curso de pedagogia tal conhecimento por vezes é negligenciado ou passado de forma aligeirada, sendo esse um dos principais motivos para que estudantes tenham dificuldades no estudo da localização cartesiana. Durante as partidas com o Insect War foi também levantada tal discussão pelos estudantes de pedagogia e de matemática que, por sua vez, levantaram a pauta da necessidade de componentes curriculares que os ajudassem a trazer conhecimentos abstratos de forma física com experimentações e jogos. Contudo, afirmaram que esse jogo pode contribuir com a introdução da localização de pontos no plano cartesiano ajudando os estudantes da Educação Básica compreenderem a abstração que existe em torno deste conteúdo. Isso se dá pelo fato das peças do jogo oferecerem condições físicas para a movimentação no plano cartesiano a partir de coordenadas predefinidas, onde se faz possível devido aos eixos presentes no tabuleiros que trabalham em conjunto com as cartas que contêm os movimentos preestabelecidos para as peças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da experimentação do Insect Whar, nota-se um caminho promissor para a contribuição no ensino e aprendizagem do conteúdo de localização no plano

cartesiano, pois consegue trazer para o físico um conceito abstrato fazendo com que o participante, seja ele do(a) fundamental, médio ou graduação, tenha a experiência na manipulação das coordenadas de forma clara através de suas estratégias.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

ADAMS, E.; ROLLINGS, A. **Fundamentals of Game Design**. New Jersey: Prentice Hall, 2007.

PUPO RIBEIRO, Jocilene; TEIXEIRA BRANDALISE, Mary Ângela. Conhecimento especializado para ensinar Geometria face à BNCC: o que revela a autoavaliação de professores. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, [S. l.], v. 13, n. 30, p. 93–116, 2024. DOI: 10.33871/22385800.2024.13.30.93-116. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/7564>. Acesso em: 22 jun. 2024.